

ЎЗАНИНГ F1 ДУРАГАЙ КОМБИНАЦИЯЛАРИДА ТОЛА СИФАТИНИНГ ИРСИЙЛАНИШИ

Норов Бекзод Нематович

қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори катта илмий ходим, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, Сирдарё илмий-тажриба станцияси лаборатория мудири, Сирдарё,

Мирахмедов Мирвахоб Садикович

биология фанлари номзоди, доцент, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети
Тошкент,

О.Т.Хўжаева

магистр, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15173768>

Глобал иқлим ўзгаришлари оқибатида юзага келадиган ноқулай шароитларда, айниқса шўрланган тупроқ шароитида ўзадан мўл ҳосил олиш билан бирга сифатли тола олишнинг энг асосий йўлларида бири - шўрга бардошли янги селекция навларини яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга кенг жорий этишдир (old.data.gov.uz; www.icac.org; www.FAO.org).

Тола сифатини белгиловчи асосий кўрсаткич - тола микронейри (mic), юқори ўртача узунлиги (Len), солиштирма узилиш кучи, (Str), узунлик бўйича бир хиллилик индекси (Unf), нур қайтариш коэффициенти (Rd), ва сарғишлик даражаси (+b) кўрсаткичлари толанинг йигирувчанлик қобиляти коэффициентини (SCI) каби белгилар билан ифодалади (Uster HVI Spectrum).

Толанинг йигирувчанлик қобиляти коэффициенти қанча юқори бўлса, калаванинг пишиқлиги шунча мустақам ва толанинг умумий йигирувчанлиги юқори бўлади. Шу боис, тола сифатини баҳолашда асосий эътиборни толанинг йигирувчанлик коэффициентига қаратдик.

Толанинг ингичкалиги ва пишиб етилганлигини тавсифловчи микронейр бўйича ота-она шаклларда энг юқори кўрсаткич C-5712 навида 4,1 mic, энг паст кўрсаткич C-5727 навида 4,7 mic.ни ташкил этиб, қолган ота-она шаклларида 4,6 микронейр бўлганлиги таҳлил натижаларида аниқланди.

F₁ дурагайларида эса 3,4-4,1 микронейрини ташкил этди. 5 та F₁ дурагай комбинацияларнинг 4 таси ўта доминантлик ҳолати кузатилган бўлса фақатгина F₁C-5712 x PolitexSirdaryo (hp=1,0) тўлиқ доминантлик

бўлганлиги аниқланди. Бунда тола микронеърни баҳолашда кичик рақамли кўрсаткичлар ижобий деб баҳоланади (1-жадвал).

Юқори ўртача узунлик, яъни намуна массасининг яримини ташкил қилувчи энг узун толаларнинг ўртача узунлиги дюймда ифодаланади. Тажрибамиздаги ота-она шаклларида тола узунлиги бўйича энг юқори С-5712 навида 32,16 дюйм ва энг паст Сирдарё-1 навида 29,27 дюйм узунликни кўрсатди. Қолган ота-она шакллари ушбу навлар оралиғида бўлди.

F₁ дурагайларда юқори ўртача узунликнинг ирсийланиши фақатгина F₁C-5712 x C-5727 (hp=0,6) комбинациясида оралиқ кўринишга ташкил этиб, қолган дурагайлар тўлиқ доминант ҳолатда ирсийланди.

Жадвалдаги толанинг пишиқлигини тавсифловчи солиштирма узилиш кучи бўйича энг юқори кўрсаткич С-5712 (34,7 гкуч/текс) навида кузатилган бўлса, энг паст кўрсаткич С-5707 (30,0 г.куч/текс) навида намоён бўлди. Қолган ота-она кўрсаткичлари 34,7-30,0 гкуч/текс орасида ўрин эгаллади. Ушбу белгининг ирсийланиши F₁ дурагайларда турлича кўринишга эга бўлиб, бунда 3 та дурагай комбинацияда салбий ҳолатда ирсийланган бўлиб, 2 та комбинация ижобий ҳолатда ирсийланганлиги аниқланди.

Узунлик ва пишиқлик модулида аниқланадиган толанинг ип йигирувчанлик коэффициенти тола сифатини баҳоловчи асосий мезондир.

Таҳлиллар натижасида ота-она шакллар ичида Сирдарё-1 ва С-5727 ғўза нави ип йигирувчанлик коэффициенти бир хил 148 бўлди, қолган навлар 150 дан баланд, бу эса жуда юқори ҳисобланади. Ўрганилган F₁ дурагайларининг 2 тасида F₁C-5712 x PoliTexSirdaryo (hp=0,2) ва F₁C-5712 x C-5727 (hp=1,0) оралиқ доминантлик кузатилиб, қолган 3 таси ўта доминантлик ёки гетерозис ҳолатда бўлди.

жадвал

F₁ авлодда тола сифатининг ирсийланиши

т/ р	Комбинациялар	Тола микронеър		Юқори ўртача узунлик		Солиштирма узилиш кучи		Тола йигирувчанлик	
		mic	hp	UHML	hp	Str	hp	SCI	hp
1	Гулистон	4.3	-	30.29	-	34.3	-	153	-
2	PoliTexSirdaryo	4.6	-	31.81	-	33.8	-	165	-
3	Сирдарё-1	4.6	-	29.27	-	33.3	-	148	-

4	C-5707	4.6	-	30.01	-	30.0	-	150	-
5	C-5712	4.1	-	32.16	-	34.7	-	173	-
6	C-5727	4.7	-	30.30	-	33.6	-	148	-
7	F ₁ C-5712 x Гулистон	3.8	4,0	33.37	21,4	33.5	-5,0	175	1,2
8	F ₁ C-5712x PoliTexSirdaryo	4.1	1,0	31.58	2,2	32.5	-3,4	170	0,2
9	F ₁ C-5712 x Сирдарё-1	3.6	3,5	33.52	2,0	33.8	-0,2	182	1,7
10	F ₁ C-5712 x C- 5707	3.4	4,5	32.57	1,2	33.7	0,5	177	1,3
11	F ₁ C-5712 x C- 5727	3.8	2,5	31.91	0,6	36.0	3,1	173	1,0

Хулоса қилиб айтганда, тола сифатини белгиловчи кўрсаткичлар мураккаб полиген белги бўлиб, ушбу белгиларни ирсийланиши турлича кўринишга эга бўлди. Бунда аксарият комбинацияларда ўта доминантлик ҳолатда ирсийланиш кузатилганлиги ушбу дурагайларнинг кейинги авлодлари орасидан шўрланишга бардошли тола сифати белгиларининг юқори кўрсаткичларига эга бўлган ғўза навлари селекцияси учун қимматли бошланғич ашёлар ажратиб олиш имконияти мавжудлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. old.data.gov.uz
2. www.FAO.org
3. www.icac.org
4. USTER HVI SPECTRUM The fiber classification system. Common test results in Upland cotton. February 2004. 4-30-p.

